

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1245 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar.....	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti.....	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik).....	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida.....	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati.....	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей.....	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
“Sibir daryolarining burilishi” loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini “yashil” iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta’limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinov Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdorov Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан)	687
С.Э. Холмуратов	

Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	
Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi.....	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar.....	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxmonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi.....	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari.....	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari.....	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации.....	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish.....	848
Xodjanijazov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlarini va o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	

Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumot bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Ilxomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Vaxrombek Bobojonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili” bekberganova mohira ravshonbekovna	967
O'zbekiston Milliy universiteti	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar 987
			Sattorov Mirjahon
			Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории 991
			Дебердиев Анвар
			DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari..... 995
			Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi
			Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций 1000
			Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович
			Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash..... 1005
			Raxmonov Siyovush Turob o'g'li
			Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri 1011
			Nuraliyeva Komila Sanakulovna
			Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками 1016
			Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович
			Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга 1024
			Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо қизи
			Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца 1029
			Мухаммадиева Лола Атамуратовна
			Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari 1036
			Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе..... 1043			
Махмудова Севара Улугбековна			
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati 1048			
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna			
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi..... 1053			
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi			
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti..... 1057			
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich			
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi 1063			
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li			
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов 1070			
Гулираъно Носирова Абдулазиз қизи			
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati 1073			
Bobaev Isroiljon Abdinabievich			
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции 1078			
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич			
Yashil iqtisodiyotga o'tishning nazariy va amaliy jihatlari hamda tendensiyalari..... 1083			
Samiyev Abdurashid Qaxramonovich, Shermuxammedov Begzodjon Usmonovich			
Tijorat banklarida muammoli kreditlar samaradorligini ta'minlash yo'llari..... 1087			
Nazarov Qilich Xolmuradovich			
Improving the organizational and economic mechanisms for the development of tourism in the republic of karakalpakstan 1092			
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich			
O'zbekistonda tumanlar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llari (Surxondaryo viloyati misolida)..... 1097			
Qosimova Nodira Saidovna			
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosi sifatida innovatsiyalar..... 1102			
Azizova Maliha Farrux qizi			

Влияние инвестиций на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики узбекистана	1106
Максудова Шахзода	
Возможности снижения затрат на логистику за счет цифровых технологий.....	1112
Олимова Бахора Шухратовна	
Yashil texnologiyalar va ularning iqtisodiy tizimga ta'siri.....	1116
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning ta'siri	1121
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Роль управления производством в условиях модернизации экономики.....	1125
Гулов Мухтор Очилович	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	1129
To'rayev Shavkat Shuxratovich	
Роль цифрового маркетинга в продвижении туристических направлений.....	1136
Муродова Наргиза Уткировна	
Развитие финансовых рынков в странах СНГ: проблемы и перспективы.....	1140
Рузиев Зафар Икрамович, Каримов Ислом Ураз угли	
Современные инструменты продвижения бренда в условиях цифровой экономики.....	1145
Темирова Феруза Сагдуллаевна	
"Raqamli asrda axborot xavfsizligi: it texnologiyalar bilan xavfsizlikni ta'minlash yo'llari"	1149
Sherzod Rajabov	
Государственное регулирование инвестиционной деятельности: проблемы и направления совершенствования.....	1152
Шухрат Турсунов, Икромов Хасан Зафарович	
Economic incentives and barriers to sustainable transition in agribusiness: a comparative study of organic and conventional farming systems	1157
Mubina Toirova	
Цифровая трансформация банковской системы узбекистана: анализ внедрения fintech-решений в государственных банках	1162
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Ta'lim muassasalaridagi ba'zi jihatlar	1167
A'zam Qutbiddin A'zam-zoda	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	1173
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Egri soliqlarning mohiyati, genezisi va rivojlanish tendensiyalariga oid nazariy munozaralar xususida	1179
Shodiyev Olimjon Abduraxmonovich	
Ekologik mehmonhona faoliyatini rejalashtirish maqsadlari va vazifalari	1186
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Budjetlashtirish bo'yicha tashkiliy va uslubiy yondashuvlar tahlili.	1195
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
Investitsiya loyihalarining iqtisodiy va moliyaviy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1200
Jo'rabekova Xumora Muzaffar qizi, Saidov Rasul Boltabayevich	
O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish manbalarining tahlili.....	1204
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasining iqtisodiy ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish.....	1213
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
Xorijiy davlatlarda boylik solig'i va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	1219
Ruziyev G'anisher Usarovich	
Yer fondi va undan samarali foydalanishning nazariy asoslari (Samarqand viloyati misolida).....	1225
Xoshimova Sevara Baxromovna	
Iqtisodiy-ekologik tizimlarni boshqarishga ta'sir etuvchi omillarning ilmiy asoslari	1229
Kuldoshev Asliddin Tursunovich	
Влияние финтех-услуг на финансовую инклюзию в сельских регионах узбекистана.....	1236
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Surxondaryo viloyati sanoat sohasining asosiy ko'rsatkichlari tahlili.....	1240
Kuvanchiyeva Mehriniso Davlyatgeldi qizi	

SURXONDARYO VILOYATI SANOAT SOHASINING ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI

Kuvanchiyeva Mehriniso Davlyatgeldi qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

E-mail: mehrinisokuvanchiyeva@gmail.com

ORCID: 0009-0001-1047-0634

Annotatsiya: Mazkur maqolada Surxondaryo viloyatining sanoat sohasidagi rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Viloyatning sanoat salohiyati, mavjud ishlab chiqarish quvvatlari hamda asosiy sanoat tarmoqlari chuqur o'rganilgan. Tahlil jarayonida statistik ma'lumotlarga asoslanilgan holda, sohadagi mavjud muammolar va rivojlanish istiqbollari aniqlangan. Maqola natijalari asosida sanoatni modernizatsiya qilish va hududiy sanoat siyosatini takomillashtirish bo'yicha tegishli taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Surxondaryo viloyati, sanoat sohasi, tahlil, investitsiyalar, ishlab chiqarish, iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Abstract: This article analyzes the key indicators of industrial development in the Surkhandarya region. The region's industrial potential, existing production capacities, and main industrial sectors have been thoroughly studied. Based on statistical data, current issues and development prospects of the sector were identified. As a result of the study, recommendations and proposals were developed for industrial modernization and the improvement of regional industrial policy.

Key words: Surkhandarya region, industrial sector, analysis, investments, production, economic indicators.

Аннотация: В данной статье анализируются основные показатели развития промышленного сектора Сурхандарьинской области. Детально изучены промышленный потенциал региона, существующие производственные мощности и основные отрасли промышленности. На основе статистических данных выявлены текущие проблемы и перспективы развития отрасли. По результатам исследования разработаны предложения и рекомендации по модернизации промышленности и совершенствованию региональной промышленной политики.

Ключевые слова: Сурхандарьинская область, промышленный сектор, анализ, инвестиции, производство, экономические показатели.

KIRISH

Hozirgi iqtisodiy islohotlar davrida sanoat sohasi har bir hududning iqtisodiy taraqqiyoti va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, sanoat ishlab chiqarishining ortishi yalpi hududiy mahsulot hajmining oshishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga hamda eksport salohiyatining yuksalishiga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida mintaqaviy sanoat infratuzilmasini rivojlantirish, ayniqsa sanoat sohasi kam rivojlangan hududlarda ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Shu nuqtai nazardan, mamlakat janubida joylashgan Surxondaryo viloyatining sanoat salohiyatini chuqur o'rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda Surxondaryo viloyatida ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari umumiy hajmi 11,4 trillion so'mga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan qariyb 9 foizga oshgan. Ushbu natijalarga asosan oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari hamda yengil sanoat tarmoqlari yetakchi o'rinlarni egallagan. Jumladan, oziq-ovqat sanoati umumiy sanoat ishlab chiqarishining 24,7 foizini, qurilish materiallari 19,3 foizini, tikuvchilik va to'qimachilik esa 15,6 foizini tashkil etgan.

Viloyat hududida sanoat faoliyati bilan shug'ullanayotgan korxonalar soni 2023-yilda 3 820 taga yetgan bo'lib, ularning aksariyati – ya'ni 90 foizdan ortig'i – kichik tadbirkorlik sub'yektlaridan iborat. Tahlillarga ko'ra, ushbu yilda sanoatga jalb etilgan investitsiyalar hajmi 2,6 trillion so'mni tashkil etgan va bu ko'rsatkich ham o'sish tendensiyasiga ega.

Bundan tashqari, yil davomida 14 ta yangi sanoat loyihasi amalga oshirilib, 1 200 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan. Bu holat sanoat sohasining nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Biroq mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayotgani, ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalarning yetarli darajada joriy qilinmagani, shuningdek, infratuzilmaning ayrim jihatlari rivojlanish sur'atlarini sekinlashtirayotgani kuzatilmoqda[1].

Shu asosda, ushbu maqolada Surxondaryo viloyati sanoatining rivojlanish tendensiyalari, asosiy ko'rsatkichlari, tarmoq tarkibidagi o'zgarishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy asosda tahlil qilindi. Shuningdek, hududiy sanoat siyosatini takomillashtirish va zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston iqtisodiyotining hududiy tarkibini tahlil qilish, sanoatning rivojlanish istiqbollari belgilash va mintaqaviy ishlab chiqarish salohiyatidan samarali foydalanish bo'yicha bir qator iqtisodiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, sanoat tarmoqlarining tahliliy baholanishi, investitsiyalarning hududiy taqsimoti, sanoat klasterlari va ishlab chiqarish infratuzilmasining shakllanishi kabi muhim masalalar yuzasidan o'zbekistonlik olimlar tomonidan qator ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Mazkur yo'nalishda A. Xodjayev, B. Musayev, D. Tashmuxeimedova, R. G'ulomov, F. Yusupov, N. Jo'rayev, M. To'laganova kabi iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, A. Xodjayev o'z tadqiqotlarida sanoatni modernizatsiyalash va innovatsion texnologiyalarni joriy etishning hududiy iqtisodiyotga ta'sirini o'rganadi[2]. B. Musayevning ilmiy ishlari esa mintaqaviy sanoat siyosatini shakllantirish hamda ishlab chiqarish resurslarini joylashtirish tamoyillariga bag'ishlangan[3].

Shuningdek, Surxondaryo viloyati iqtisodiyotiga oid ayrim tadqiqotlarda ushbu hududning tabiiy resurslar bazasi, mehnat salohiyati va transport-logistika infratuzilmasining sanoat rivojiga ta'siri chuqur tahlil qilingan. M. Mirzayev va N. Shodmonqulova kabi tadqiqotchilar o'z ilmiy maqolalarida mintaqaviy sanoatni rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rolini yoritib berganlar[4,5].

Z. Yusupov va Z. Ismoilov esa hududiy sanoat tarmoqlarining samaradorligini baholash metodologiyasini ishlab chiqqanlar[6,7,8]. Umuman olganda, mazkur adabiyotlar sanoat sohasini hududiy kesimda ilmiy tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularning yechimlari bo'yicha nazariy-amaliy asoslar yaratishda muhim manba sifatida xizmat qilmoqda. Surxondaryo viloyatidagi sanoat salohiyatini o'rganishda ushbu tadqiqotlar asosiy nazariy tayanch sifatida foydalanilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari, mutaxassislarning ilmiy maqolalari va monografik ishlari asosiy manba sifatida foydalanildi. Shuningdek, hududiy iqtisodiyotni, xususan tumanlar kesimida barqaror rivojlanish omillarini aniqlash va ularni tizimli baholash bo'yicha kompleks yondashuv hamda zamonaviy iqtisodiy tahlil uslublari asosida xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Surxondaryo viloyati O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'muriy hayotida muhim o'rin egallovchi strategik hududlardan biridir. Geoiqtisodiy va geosiyosiy nuqtai nazardan qaralganda, ushbu viloyatning davlat janubiy chegarasida joylashganligi, Afg'oniston Islom Respublikasi bilan bevosita tutashganligi sababli tashqi savdo aloqalari, logistika yo'nalishlari va xavfsizlik strategiyalarida muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi hududi besh asosiy iqtisodiy mintaqaga ajratilgan bo'lib, Surxondaryo viloyati ushbu mintaqaviy iqtisodiy rayonlashuv tizimida alohida iqtisodiy-geografik birlik sifatida e'tirof etilgan. Viloyatning bunday maqomga ega bo'lishi uning tabiiy resurslarga boyligi, qishloq xo'jaligi va sanoat salohiyatining yetariligi, shuningdek mehnat resurslarining yuqoriligi bilan izohlanadi.

Hududning iqtisodiy rivojlanishida energetika, tog'–kon sanoati, qurilish materiallari ishlab chiqarish, oziq–ovqat hamda yengil sanoat tarmoqlari yetakchi o'rin tutadi. Ayniqsa, tabiiy gaz zahiralari, gips, marmar, tuz va ohaktosh kabi foydali qazilmalar mavjudligi Surxondaryoni sanoat rivoji uchun qulay platformaga aylantirmoqda.

Shuningdek, viloyatning mehnat resurslari salohiyati yuqori bo'lib, bu omil ishlab chiqarish tarmoqlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Viloyat hududi 20,8 ming kvadrat kilometrni tashkil etadi va O'zbekiston umumiy maydonining 4,6 foiziga to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich bo'yicha Surxondaryo Respublikadagi eng yirik viloyatlardan biri hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Surxondaryo viloyati hududiy ko'rinishi

Surxondaryo viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2019–2023-yillar davomida barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etdi. 2019-yilda 4 231,3 milliard so'mni tashkil etgan umumiy sanoat mahsuloti hajmi 2023-yilga kelib 8 848,6 milliard so'mgacha yetdi, ya'ni bu davr mobaynida deyarli ikki barobarga oshgan. Bunday o'sish sanoat tarkibidagi ayrim tarmoqlarning jadal rivojlanishi, infratuzilmaning takomillashuvi va investitsiyaviy faollikning ortishi bilan izohlanadi.

Surxondaryo viloyatida qayta ishlovchi sanoat umumiy sanoat ishlab chiqarishining tayanch yo'nalishlaridan biri bo'lib, ushbu segmentda 2019–2023-yillar oralig'ida mahsulot hajmi 3 680,5 milliard so'mdan 7 832,4 milliard so'mgacha o'sgani qayd etilgan. Bu ikki karra o'sishni bildiradi. Bunday o'sish yuqori talab, ishlab chiqarish texnologiyalarining yangilanishi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlarining samarasi bilan bog'liqdir.

Tog'–kon sanoati ko'rsatkichlari hududda ushbu sohaning nisbatan cheklangan salohiyatga egaligini anglatadi. 2019-yildagi 240,3 milliard so'mlik hajm 2023-yilda atigi 246,2 milliard so'mga yetgan. Ushbu tarmoqda sezilarli o'zgarishlarning yo'qligi yer osti boyliklaridan foydalanish darajasining pastligiga hamda yangi geologik razvedka ishlarining zarurligiga ishora qiladi.

To'qimachilik tarmog'ida yuqori sur'atda rivojlanish kuzatilgan. 2019–2023-yillar oralig'ida to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi qariyb uch barobar ko'payib, 1 316,6 milliard so'mdan 3 834,0 milliard so'mga yetgan. Bunday natija viloyatda eksportbop ishlab chiqarish quvvatlarining kengaygani, xorijiy investitsiyalarning jalb etilishi va tekstil klasterlarining samarali faoliyat yuritishi bilan bevosita bog'liqdir.

Oziq–ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida 2019–2022-yillarda barqaror o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, 2023-yilda ushbu ko'rsatkich 1 446,3 milliard so'mdan 1 228,0 milliard so'mgacha kamaygan. Mazkur pasayish viloyat ichki bozoridagi talab o'zgarishlari, import raqobatining kuchayishi yoki qishloq xo'jaligi xomashyosi taqchilligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Sement, keramika, g'isht va boshqa shu kabi mahsulotlarni qamrab oluvchi sanoat tarmog'i izchil o'sish yo'lini bosib o'tgan. Mahsulot hajmi 2019-yilda 291,2 milliard so'mdan 2023-yilda 1 019,0 milliard so'mga yetgan bo'lib, bu 3,5 barobar o'sishni anglatadi. Ushbu rivojlanish qurilish sektorining kengayishi va infratuzilma loyihalarining faollashuvi bilan bog'liq.

Metall buyumlar ishlab chiqarish sohasi esa Surxondaryoda texnik jihatdan murakkab sanoat tarmoqlarining shakllanayotganini ko'rsatadi. Bu segment 2019-yildagi 136,8 milliard so'mlik ko'rsatkichdan 2023-yilda 369,8 milliard so'mga ko'tarilgan. Bu esa viloyatda metallga asoslangan qayta ishlash sanoati salohiyatining bosqichma–bosqich mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.

Surxondaryo viloyatida iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 2019-2023 yillar (mlrd.so'm)¹

	2019	2020	2021	2022	2023
Sanoat mahsuloti hajmi, mlrd. so'm	4231.3	5322.7	6675.3	7229.8	8848.6
Tog'- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	240.3	212.5	245.9	222.0	246.2
Ishlab chiqaradigan sanoat	3680.5	4747.0	5967.1	6,382.3	7832.4
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish	1047.5	1226.1	1365.7	1446.3	1228.0
Ichimliklar ishlab chiqarish	48.5	42.0	41.0	38.7	49.4
Tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
To'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish	1316.6	1949.8	2481.7	2606.8	3834.0
Kiyim ishlab chiqarish	227.0	288.8	335.4	259.7	326.8
Teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish	1.0	0.4	0.9	0.4	0.3
Yog'och va po'kak buyumlar (mebeldan tashqari), pohl va to'qish uchun materiallardan buyumlar ishlab chiqarish	19.6	33.9	50.4	90.8	74.8
Qog'oz va qog'oz mahsulotlari ishlab chiqarish	3.2	3.5	4.2	10.2	10.7
Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish	10.2	10.8	19.8	26.0	22.1
Koks va neftni qayta ishlash mahsulotlari ishlab chiqarish	404.0	315.8	455.2	542.3	381.3
Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish	7.9	29.1	24.3	37.0	17.8
Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish	3.1	21.4	19.5	24.8	37.5
Rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish	8.3	11.5	33.4	52.0	43.0
Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish	291.2	361.7	458.7	648.5	1019.0
Metallurgiya sanoati	12.2	120.0	130.3	37.9	72.0
Mashina va uskunalardna tashqari tayyormetall buyumlar ishlab chiqarish	136.8	190.1	307.0	283.7	369.8
Kompyuterlar, elektron va optik mahsulotlar ishlab chiqarish	0.0	2.55	0.3	0.9	0.6
Elektr uskunalari ishlab chiqarish	1.6	1.3	2.0	1.2	1.7
Boshqa toifalarga kiritilmagan mashina va uskunalari ishlab chiqarish	0.1	0.6	1.2	12.9	12.3
Avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish	2.7	2.8	0.0	0.0	4.3
Boshqa transport uchkunlari ishlab chiqarish	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mebel ishlab chiqarish	72.5	71.5	140.6	168.2	166.7
Boshqa tayyor buyumlar ishlab chiqarish	0.6	0.5	0.5	1.6	1.4
Mashina va uskunalarni ta'mirlash va o'rnatish	65.8	62.5	95.1	92.2	159.0
Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	231.1	287.3	362.6	507.0	642.0
Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilitatsiya qilish	79.3	75.9	99.6	118.4	128.1

1 Tahliiliy ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan

Surxondaryo viloyatining sanoat sohasi 2019–2023 yillar davomida sifat jihatidan sezilarli o'zgarishlarga erishdi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, sanoat hajmining asosiy o'sishi qayta ishlovchi tarmoqlarda, xususan to'qimachilik, oziq-ovqat, qurilish materiallari va metall buyumlar ishlab chiqarishda to'plangan. Shu bilan birga, ayrim tarmoqlarda – xususan ichimliklar, kimyo, koks mahsulotlarida – pasayish yoki barqarorlik kuzatilmoqda. Bu esa mazkur yo'nalishlarda tizimli islohotlar va qo'shimcha investitsiyalarni talab etishini anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi davrda sanoat sohasini modernizatsiya qilish viloyat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, ichki bozorni mahalliy mahsulotlar bilan ta'minlash va eksport salohiyatini kuchaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan quyidagi yo'nalishlar ustuvor hisoblanadi:

Texnologik yangilanish va raqamli transformatsiya. Viloyatdagi ko'plab ishlab chiqaruvchi korxonalarda texnologik uskunalar eskirgan. Ularni zamonaviy, energiya tejamkor texnologiyalar bilan almashtirish zarur. Ayniqsa, to'qimachilik, oziq-ovqat, qurilish materiallari hamda metall buyumlar ishlab chiqarish tarmoqlarida avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari va robototexnika kabi innovatsion yechimlarni joriy etish samaradorlikni sezilarli oshiradi.

Ixtisoslashgan sanoat zonalarini rivojlantirish. Hududda mavjud tabiiy resurslar, infratuzilma va kadrlar salohiyatini inobatga olgan holda ixtisoslashgan sanoat hududlarini shakllantirish muhim. Masalan, Denov tumanida dorivor o'simliklarni qayta ishlash, Boysun va Sherobod tumanlarida qurilish materiallari ishlab chiqarish, Termiz shahrida logistika va transport xizmatlarini sanoatlashtirish imkoniyatlari mavjud. Bunday zonalariga soliq va bojxona imtiyozlari berilishi ularni jadal rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kichik va o'rta biznesni sanoatga integratsiyalash. Yirik sanoat korxonalarida atrofta kichik ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilar klasterlarini shakllantirish maqsadga muvofiq. Bu mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirib, ishlab chiqarish zanjirlarida kooperatsiya darajasini oshiradi. Shuningdek, kichik korxonalar uchun subsidiyalarni, imtiyozli kreditlar va davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarni kengaytirish lozim.

Yashil texnologiyalar va ekologik barqarorlik. Sanoat faoliyatida ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida chiqindilarni qayta ishlash, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (quyosh, shamol) foydalanish, suv va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish muhimdir. Bu nafaqat atrof-muhit muhofazasiga xizmat qiladi, balki xorijiy investorlar uchun ham jozibador muhit yaratadi.

Sanoatni barqaror rivojlantirishda faqat ishlab chiqarish salohiyatini oshirish emas, balki hududiy muvozanatni ta'minlash va iqtisodiy siyosatni tizimli olib borish zarur.

Bugungi kunda sanoat ishlab chiqarishi asosan viloyat markazi – Termiz shahri va unga yaqin tumanlarda jamlangan. Uzun, Sherobod, Muzrabot, Oltinsoy tumanlarida sanoat salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun infratuzilmani yaxshilash, tarmoq loyihalarini jalb qilish va mavjud resurslardan samarali foydalanishga yo'naltirilgan hududiy dasturlar ishlab chiqilishi lozim.

Sanoatning barqaror ishlashi energiya, transport va logistika infratuzilmasi bilan bevosita bog'liq. Shu sababli sanoat zonalariga olib boruvchi yo'llarni rekonstruksiya qilish, elektr energiyasi, gaz va suv ta'minotini barqarorlashtirish, yangi logistika markazlari hamda saqlash omborlarini qurish bo'yicha davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish talab etiladi.

Sanoat siyosatining samaradorligi uni puxta rejalashtirish va doimiy monitoring qilish bilan chambarchas bog'liq. Har bir tarmoq va hudud bo'yicha investitsion salohiyat, resurs bazasi, infratuzilma holati va mehnat resurslari asosida ishlab chiqilgan tahliliy-hududiy strategiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ushbu rejalarning ijrosini baholab boruvchi mustaqil monitoring tizimini shakllantirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-martdagi "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida" PF–5975-son Farmoni: <https://lex.uz/docs/-4776669>
2. Xodjayev, A. A. Hududiy iqtisodiyot: nazariya, tahlil va amaliyot. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. – 272 b.
3. Musayev, B. Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda sanoat siyosatining o'ri. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2021. – №2. – B. 45–52.
4. Mirzayev, M. Surxondaryo viloyatining iqtisodiy rivojlanish omillari. Hududiy tadqiqotlar jurnali. – 2021. – №3. – B. 31–36.
5. Shodmonqulova, N. Mahalliy iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligi: nazariy va amaliy jihatlar. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. – 215 b.
6. Yusupov, Z. Mintaqaviy sanoat tarmoqlari samaradorligini baholash metodikasi. Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – №4. – B. 60–67.
7. Ismoilov, Z., Omonov, A. (2023). Economic efficiency of poultry egg production in Surkhandarya province, Uzbekistan. E3S Web of Conferences, 371, 01009. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337101009>
8. Ismoilov, Z. (2025). Prospects for the development of the poultry industry in Surkhandarya region. Green Economy and Development, 3, 752–756. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161750>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
